

DOI: 10.5281/zenodo.14473849

TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DE *Clostridium Difficile*

Autores: Izadora Martins Assis; Tamila Santos Peres; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A infecção por *Clostridium difficile* (ICD) demonstra um aumento preocupante em sua incidência e morbimortalidade, sendo a causa principal de diarreia nosocomial em idosos hospitalizados. A transmissão ocorre por via oral-fecal, pessoa-pessoa e por fômites, onde a ineficácia no tratamento contra a bactéria tornou-se cada vez mais recorrente, evidenciando a necessidade de novas intervenções terapêuticas, principalmente em casos recidivos. O Transplante de Microbiota Fecal (TMF) mostra-se como opção alternativa promissora, garantindo a restauração da microbiota intestinal de indivíduos doentes. **OBJETIVO:** Demonstrar o uso de Transplante de Microbiota Fecal no tratamento de infecções causadas por *C. difficile*. **MATERIAL E MÉTODO:** A partir de uma pesquisa realizada em artigos publicados entre os anos de 2018 a 2022, nas bases de dados, Scielo, PubMed, por meio dos descritores, “microbiota intestinal, *Clostridium difficile*, infecção”, onde foram selecionados 4 artigos em língua portuguesa. **RESULTADOS:** A *C. difficile* é uma bactéria comensal, Gram positiva anaeróbia, com capacidade de formar esporos e liberar toxinas, provocando infecções a partir da descompensação da microbiota presente no intestino grosso, tipicamente associada ao uso de antibióticos “fluoroquinolonas”, idade avançada, supressão dos ácidos gástricos, doenças subjacentes e história prévia de ICD. O TMF visa o estabelecimento da microbiota intestinal normal, perante uma situação de descompensação. É realizado a partir de um doador com microbiota saudável, para um indivíduo doente, onde o material fecal é coletado, processado em laboratório, resultando em uma solução a ser infundida no paciente, eliminando a infecção por *C.difficile*, um agente oportunista que multiplica-se somente se houver disbiose da flora intestinal. Os resultados são positivos, apresentando eficácia de 92 % a 93%, diante de diferentes vias de administração, que podem ser a partir de cápsulas previamente preparadas, colonoscopia e enteroscopia. **CONCLUSÃO:** O TMF é uma técnica inovadora, apresentando altas taxas de sucesso, demonstrando ser uma eficiente alternativa no tratamento de ICD, diante disso ainda são necessários estudos, direcionados a padronização do método a ser utilizado e tratamento em geral. Destaca-se que a ICD pode ser evitada pela adesão de medidas de controle direcionadas aos profissionais de saúde, descontaminação de utensílios médicos, e prescrição adequada de antibióticos.

Descritores: Resistência, disbiose, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí